

Marina Lemaire, Anne Voigt, Ursula Lehmkuhl

**Whitepaper: Datenkompetenzen für die historisch arbeitenden
Disziplinen**

Whitepaper: Datenkompetenzen für die historisch arbeitenden Disziplinen

Version 1.0, Stand: 23.05.2025

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Marina Lemaire | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#), [Project administration](#), | ORCID: 0000-0003-4726-2481

Anne Voigt | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#), | ORCID: 0000-0002-2873-3201

Ursula Lehmkuhl | [Writing – review & editing](#), [Project administration](#) | ORCID: 0000-0003-3100-8809

im Namen des 4Memory-Konsortiums.

Stichworte:

Data Literacy, Forschungsdatenmanagement, digitale Quellenkritik, Kompetenzprofil, Datenkompetenz, Geschichtswissenschaft

Zusammenfassung

Das NFDI-Konsortium *4Memory* verfolgt das Ziel, die Vermittlung von Datenkompetenzen in der geschichtswissenschaftlichen Lehre – sowohl im schulischen als auch im universitären Kontext – systematisch zu fördern. Dazu ist es notwendig, fachspezifische Datenkompetenzen zu identifizieren und diese in einen systematischen Rahmen zu gießen, der von unserer Community genutzt, adaptiert und weiterentwickelt werden kann. Das Whitepaper „Datenkompetenzen für die historisch arbeitenden Disziplinen“, das in Kooperation mit der Geschichtsdidaktik und auf der Basis einer umfassenden empirischen Erhebung entwickelt wurde, stellt einen solchen fachlich fundierten Datenkompetenzrahmen vor. Ausgehend von der Analyse vorhandener und gewünschter Datenkompetenzen in der Geschichtswissenschaft wurden zentrale Kompetenzbereiche, Themenfelder und Kompetenzdimensionen identifiziert, die als methodisch gesicherte Grundlage für die Formulierung konkreter Lernziele und die curriculare Entwicklung genutzt werden können. Das Whitepaper dokumentiert den inhaltlichen Entwicklungsprozess des Kompetenzrahmens und erläutert dessen Aufbau, Struktur und theoretisches Selbstverständnis. Gleichzeitig lädt das Whitepaper die Community zur aktiven Teilnahme an der Weiterentwicklung des Kompetenzrahmens ein.

Der Data Literacy-Kompetenzrahmen richtet sich an Lehrende in den historischen Fächern und bietet eine praxisnahe Orientierungshilfe für die Konzeption von Lehrmaterialien, Lernpfaden sowie Aus- und Weiterbildungsangeboten. Die Anwendung des Kompetenzrahmens wird deshalb exemplarisch anhand zweier Themen veranschaulicht: Der *fachspezifischen Einführung in digitale Quellenkritik* sowie dem Thema *Datenmanagement*. Ziel ist es, die geschichtswissenschaftliche Community bei der Vermittlung datenbezogener Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaustufen zu unterstützen.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums *4Memory* entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 50 1609550.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Inhaltliche Entwicklung des Kompetenzrahmens.....	3
Analyse und Auswertung bestehender Kompetenz- und Qualifikationsrahmen	3
Bedarfserhebung und Auswertung von Lehr- und Lernmaterialien.....	4
Fachspezifische Operationalisierung des Datenkompetenzbegriffs	5
Datenbezogene Kompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen.....	6
Aufbau und Struktur des 4Memory-Data Literacy-Kompetenzrahmens	9
Selbstverständnis des 4Memory-Kompetenzrahmens	12
Beispiele.....	12
Kompetenzbereich I: Forschungsdatenmanagement – Einführung und Planung	13
Thema: Fachspezifische Einführung in das Forschungsdatenmanagement	13
Kompetenzbereich II: Datenerhebung, -sammlung und -management im Forschungsprozess.....	17
Thema: Datenmanagement.....	17
Ausblick	20
Partizipatives Vorgehen in zwei Schritten	20
Geplante Austauschformate	21
Literaturverzeichnis	22

Einleitung

Digitalität im geschichtswissenschaftlichen Forschungsalltag: Zur Notwendigkeit einer systematischen Vermittlung von Data Literacy

Die fortschreitende Digitalisierung prägt zunehmend den Forschungsalltag von Historiker:innen. Immer häufiger werden digitale oder digitalisierte Quellen sowie entsprechende Quellensammlungen genutzt. Parallel dazu gewinnen datenbasierte Forschungsansätze methodisch an Bedeutung. Es gehört mittlerweile zum Standard, dass im Rahmen von Archivarbeiten Quellenbestände digital erfasst, als Forschungsdaten aufbereitet und für weitere Analysen herangezogen werden. Auch in der Lehre zeigt sich ein deutlicher Wandel: Studierende der Geschichtswissenschaft greifen bei der Recherche nahezu ausschließlich auf digital verfügbare Quellen zurück. Dennoch bleibt die Vermittlung von Datenkompetenzen – also von Fähigkeiten zur reflektierten Nutzung, Analyse und Kontextualisierung digitaler Daten – in grundständigen geschichtswissenschaftlichen Studiengängen bislang weitgehend unterrepräsentiert.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Bereich der Quellen-Digitalisierung, der zunehmenden Verfügbarkeit digitaler Quellensammlungen und der Etablierung digitaler Analysemethoden erscheint es unerlässlich, Data Literacy systematisch in die geschichtswissenschaftliche Ausbildung zu integrieren. Eine solche Integration sollte Studierenden nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch ein kritisches Verständnis für den Umgang mit Daten im historischen Kontext vermitteln. Allerdings mangelt es bislang an disziplinspezifischen, didaktisch fundierten Modellen, die Lehrenden ermöglichen, geeignete Themenfelder, Kompetenzbereiche und Lernziele zu identifizieren und ihre Lehrveranstaltungen gezielt auf die Herausforderungen digitalen historischen Arbeitens im 21. Jahrhundert auszurichten. Die Entwicklung und Implementierung entsprechender Konzepte stellt daher eine zentrale Aufgabe für die geschichtswissenschaftliche Hochschullehre dar – sowohl im Hinblick auf eine zeitgemäße Fachausbildung als auch auf die Anschlussfähigkeit an interdisziplinäre Forschungspraktiken. Dies bestätigen auch die Ergebnisse unserer Online-Befragung, die wir im Jahr 2023 durchgeführt haben. Sie machen deutlich, dass ein strukturierter, an den Anforderungen der historischen Fächer orientierter Kompetenzrahmen dringend erforderlich ist. Ein solcher Rahmen kann als Grundlage dienen, um Lehrangebote systematisch auszubauen, bestehende Lücken zu schließen und die Ausbildung datenbezogener Kompetenzen nachhaltig in die geschichtswissenschaftliche Lehre zu integrieren.

Die Entwicklung eines solchen Kompetenzrahmens erfolgt nicht im luftleeren Raum. Es existieren bereits Modelle, die Themenfelder und Kompetenzen im Bereich von Data Literacy (DL) und Forschungsdatenmanagement (FDM) adressieren – allerdings zumeist in eher generischer Form. Diese Modelle setzen jeweils unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Die Kompetenzmatrix für den Bereich des Forschungsdatenmanagements, wie sie im Rahmen des *DIAMANT-Modells* vorgeschlagen wird (Lemaire u. a. 2020, S. 30–40), fokussiert bspw. auf den Implementierungsprozess von FDM-Strukturen an Hochschulen und außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen. Dabei integriert sie sowohl die DL-Kompetenzen, über die Forschende verfügen sollten, als auch jene, die auf Seiten der für den Aufbau und die Bereitstellung von FDM-Technologien und -Services verantwortlichen Akteur:innen liegen. Demgegenüber schlägt die *FDM-Lernzielmatrix* der UAG-Schulungen (vgl. Petersen u. a. 2023) konkrete Kompetenzstufen und damit verknüpfte Lernziele vor, über die Wissen und Fertigkeiten im Bereich des Forschungsdatenmanagements systematisch erworben werden können. Das *Framework für Data Literacy* (vgl. Schüller, Busch und Hindinger 2019) versteht sich schließlich als fachübergreifender Kompetenzrahmen für Hochschulen, der auf eine umfassende Förderung eines planvollen, reflektierten und kritischen Umgangs mit Daten zielt.

Diese Kompetenzbeschreibungen liefern wichtige Impulse für die Entwicklung und Vermittlung von Datenkompetenzen in Wissenschaft und Forschung. Allerdings sind sie überwiegend disziplinunabhängig angelegt, adressieren vielfach ausschließlich quantitative Methoden und lassen die fachspezifischen Anforderungen historisch arbeitender Disziplinen weitgehend unberücksichtigt. Hier besteht eine klare Forschungslücke. Das vorliegende Whitepaper möchte einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten. Es präsentiert einen spezifisch auf die historischen Disziplinen zugeschnittenen Datenkompetenzrahmen, erläutert dessen Aufbau und Struktur und schildert die inhaltlichen und methodischen Grundlagen seiner Entwicklung.

Der hier vorgestellte fachspezifische Kompetenzrahmen bildet zentrale Data-Literacy-Kompetenzen für die historischen Fächer ab und orientiert sich dezidiert an der spezifischen Arbeitsweise von Historiker:innen. Systematisch einbezogen werden geschichtswissenschaftliche Methoden und Fragestellungen, der kritische Umgang mit Quellen, der Einsatz digitaler Werkzeuge, ethische und rechtliche Rahmenbedingungen, die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis sowie die FAIR-Prinzipien und Konzepte der Open Science.

Der Kompetenzrahmen stellt einen wichtigen Beitrag zur Integration von Data Literacy und Forschungsdatenmanagement in die geschichtswissenschaftliche Lehre dar und schließt eine bestehende Lücke in der Förderung disziplinspezifischer Datenkompetenzen. Er soll der historisch arbeitenden wissenschaftlichen Community als fachlich fundierte Grundlage für die Integration der Vermittlung von Datenkompetenzen in Forschung und Lehre dienen. Zugleich ist er ein wichtiger Referenzrahmen für den Arbeitsbereich „Data Literacy“ des NFDI-Konsortiums 4Memory – etwa für die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien, die Ausarbeitung eines Modellcurriculums sowie die Etablierung eines strukturierten Vokabulars, das zur Systematisierung und Anreicherung von Schulungsangeboten, aber auch für die Beschreibung von 4Memory-Services verwendet werden kann. Insofern entfaltet das hier vorgestellte Modell auch eine stark strukturierende Wirkung für die Weiterentwicklung datenbezogener Qualifikationsangebote.

Inhaltliche Entwicklung des Kompetenzrahmens

Analyse und Auswertung bestehender Kompetenz- und Qualifikationsrahmen

Für die Entwicklung unseres Kompetenzrahmens haben wir uns intensiv mit bestehenden Kompetenz- und Qualifikationsrahmen – insbesondere aus dem Bereich der Digital- und Hochschulbildung – auseinandergesetzt. Im Rahmen unserer Recherche wurde deutlich, dass keine einheitliche Struktur zur Beschreibung von Kompetenzen existiert. Unterschiede zeigen sich bereits in den zugrunde liegenden Definitionen des Kompetenzbegriffs und setzen sich in der Struktur und Kategorisierung von Kompetenzmodellen fort.

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) dient bspw. für lebenslanges Lernen als übergreifendes Modell zur Beschreibung von Kompetenzen in verschiedenen Bildungsbereichen. Er unterscheidet zwischen fachlicher Kompetenz (unterteilt in Wissen und Fertigkeiten) und personaler Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbstständigkeit) und ist in acht Niveaustufen gegliedert. Kompetenz wird hier als die Fähigkeit und Bereitschaft verstanden, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Kompetenzen reflektiert und verantwortungsvoll einzusetzen – als sogenannte Handlungskompetenz (AK DQR 2011, S. 4).

Der Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) richtet sich spezifischer an die Anforderungen akademischer Bildungsabschlüsse und differenziert zwischen vier Kompetenzbereichen:

- Wissen und Verstehen,
- Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen,
- Kommunikation und Kooperation sowie
- Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität.

Während die ersten beiden Bereiche fachlich-methodische Kompetenzen fokussieren, beziehen sich die letzten beiden auf soziale und personale Kompetenzen. Kompetenz wird hier als Fähigkeit zum *reflexiven und innovativen Handeln* auf wissenschaftlicher Grundlage verstanden (vgl. KMK und HRK 2017).

Das Kompetenzmodell von Gnahs (2010) bietet eine breitere Kategorisierung, indem es zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen unterscheidet, letztere wiederum in soziale, methodische und personale Kompetenzen unterteilt. Obwohl das Modell weit verbreitet ist, bleibt die fachspezifische Ausdifferenzierung allerdings hinter anderen Ansätzen zurück.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Struktur und Inhalte eines Kompetenzrahmens maßgeblich vom zugrunde gelegten Kompetenzbegriff, dem jeweiligen Anwendungsfeld sowie den damit verbundenen fachlichen und institutionellen Anforderungen abhängig sind. Kompetenzrahmen sind folglich kontextspezifische Konstruktionen, die notwendige Fähigkeiten in Kategorien bündeln, diese gemäß einer internen Logik strukturieren und gegebenenfalls in Niveaustufen differenzieren. Vor diesem Hintergrund folgt der von uns entwickelte Datenkompetenzrahmen für die historisch arbeitenden Disziplinen einer fachlich begründeten Logik, die sich

deutlich von allgemeinen Kompetenzrahmen absetzt. Der 4Memory-Kompetenzrahmen soll die Spezifika historischer Forschungspraxis – etwa im Umgang mit digitalen Quellen, ethischen Herausforderungen, fachspezifischen Analyseverfahren oder disziplinärer Datenkritik – in einem differenzierten und anschlussfähigen Datenkompetenzprofil abbilden.

Bedarfserhebung und Auswertung von Lehr- und Lernmaterialien

Was aber sind die spezifischen Kompetenzen, die Forschende und Lehrende historischer Fächer für die Bewältigung ihres zunehmend digitalisierten Forschungs- und Lehralltags benötigen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir im Jahr 2023 eine umfassende Bedarfserhebung mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt (vgl. Döring und Lemaire 2023). Der Fragebogen basiert inhaltlich auf bestehenden Modellen, darunter die *Lernzielmatrix zum FDM* (Petersen u. a. 2023), die *FDM-Kompetenzmatrix des DIAMANT-Modells* (Lemaire u. a. 2020) sowie die *Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities* (TaDiRAH) (Borek u. a. 2021; Schöch, Perkins und Borek 2015). Die Einbindung von TaDiRAH ermöglichte eine stärkere disziplinäre Schärfung der zu erhebenden Datenkompetenzen. Auf dieser Grundlage fokussierte die Datenerhebung – angelehnt an die TaDiRAH-Systematik – insbesondere die Bereiche Datengewinnung, -aufbereitung, -analyse und -visualisierung (vgl. Döring u. a. 2024, S. 6).

In einem zweiten Schritt wurden Lehrinhalte, Modulhandbücher, Zertifikatsprogramme sowie Studiengangsbeschreibungen digital-historischer Studienangebote an verschiedenen deutschen Universitäten ausgewertet. Ziel war es, herauszufinden, welche Datenkompetenzen im Bereich der Digital History bereits vermittelt werden. Dabei zeigte sich, dass insbesondere Netzwerkanalyse, geographische Visualisierungen, Topic Modeling, Transkriptionstools (mehrheitlich automatische Texterkennung für Druck- und Handschriften), Text-Mining, Datenbanken, spezifische Datenformate und -standards (z. B. TEI, IIIF) sowie Programmierkenntnisse im Zentrum der curricularen Vermittlung stehen (vgl. Döring u. a. 2024, S. 6).

Die Ergebnisse der Bedarfserhebung und der Analyse bestehender digital-historischer Studienangebote verdeutlichen eine signifikante Diskrepanz zwischen den vermittelten und den tatsächlich benötigten Datenkompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen (vgl. Döring, Kellendonk und Lemaire 2024). Aus der Online-Befragung ging hervor, dass insbesondere Kompetenzen im Bereich der Datenorganisation, -dokumentation und -kuratierung (z. B. Metadatenstandards, strukturierte Datenformate, nachhaltige Speicherung) als relevant eingeschätzt wurden, in der Lehre jedoch bislang nur unzureichend adressiert werden. Auch Kenntnisse zu rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. Urheberrecht, Datenschutz) und zur kritischen Reflexion digitaler Werkzeuge und Methoden wurden von den Umfrageteilnehmenden als wichtige, aber bisher in der Lehre unterrepräsentierte Kompetenzbereiche benannt. Die Analyse der Lehrangebote bestätigte diesen Befund: Während technische und anwendungsorientierte Inhalte – wie z. B. Visualisierungstechniken, automatisierte Transkriptionsverfahren, oder der Umgang mit spezifischen Datenformaten – vergleichsweise häufig Eingang in

die Lehre finden, bleiben übergreifende Kompetenzen wie datenethische Fragestellungen, interoperabilitätsbezogenes Wissen sowie Fähigkeiten zur kritischen Bewertung algorithmischer Verfahren weitgehend unbeachtet.

Fachspezifische Operationalisierung des Datenkompetenzbegriffs

In der Vorbereitung der Bedarfserhebung haben wir uns auch intensiv mit dem Kompetenzbegriff auseinandergesetzt. Was bedeutet „datenbezogene Kompetenz“ in der geschichtswissenschaftlichen Forschung und Lehre? Und wie lässt sich ein fachspezifischer Kompetenzbegriff operationalisieren? Unsere Antwort darauf lautet:

Data Literacy oder *Datenkompetenz* bezeichnet die Fähigkeit, Daten zu erfassen, zu sammeln, zu managen, zu kuratieren, zu annotieren, zu verstehen, zu interpretieren, zu analysieren, zu visualisieren, zu kontextualisieren, zu dokumentieren und daraus fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies ist insbesondere im Kontext der Arbeit mit Forschungsdaten und der Anwendung digitaler Forschungsmethoden von zentraler Bedeutung (Döring u. a. 2024, S. 1).

In den historisch arbeitenden Fächern umfassen Datenkompetenzen ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen, die erforderlich sind, um Forschungsdaten effektiv, qualitätsgesichert und unter Beachtung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis sowie im Einklang mit den FAIR- und Open-Science-Prinzipien zu handhaben. Dazu zählen:

- Wissen und Verständnis zentraler Begriffe und Konzepte des Forschungsdatenmanagements,
- Fähigkeiten zur Organisation, Strukturierung und Verarbeitung von Daten,
- der sichere Umgang mit digitalen Werkzeugen und Technologien,
- sowie die Motivation und Offenheit gegenüber ethischen und rechtlichen Fragestellungen im Umgang mit Daten

Darüber hinaus ist die Bereitschaft zum aktiven Mitgestalten eines notwendigen Kulturwandels hin zu einer etablierten Datenkultur in den historisch arbeitenden Disziplinen ein wesentlicher Bestandteil datenbezogener Kompetenz (vgl. Döring u. a. 2024, S. 1). Der zu entwickelnde Kompetenzrahmen soll all diese Aspekte inhaltlich und strukturell abbilden und als Orientierungsrahmen für die Konzeption von Lehr- und Lernmaterialien, Lernpfaden sowie weiteren Aus- und Weiterbildungsformaten dienen.

Datenbezogene Kompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen

Ausgehend von den Umfrageergebnissen und der Auswertung vorhandener Lehr-/Lernmaterialien und unter Berücksichtigung des von uns entwickelten fachspezifischen Verständnisses von Datenkompetenzen haben wir schließlich folgende Kompetenzbereiche, Themen und Kompetenzen identifiziert, die im Datenkompetenzrahmen adressiert werden sollten:

I. Forschungsdatenmanagement: Einführung und Planung

1. **Fachspezifische Einführung in das Forschungsdatenmanagement**
 - Forschungsdaten und Datenverständnis in den historisch arbeitenden Fächern
 - Digitale Quellenkritik
2. **Allgemeine Kenntnisse und Konzepte des Forschungsdatenmanagements**
3. **Datenmanagementpläne: Erstellung und Anwendung**
4. **Grundlagen des Projektmanagements**

II. Datenerhebung, -sammlung und -management im Forschungsprozess

5. **Datensammlung**
 - Datenkonvertierung
 - Erzeugung und Nutzung von Metadaten
 - Digitalisierung (inkl. OCR, HTR, Audiotranskription)
 - Methoden automatisierter Datensammlung
 - Sicherstellung von Datenqualität
 - Recherchestrategien
6. **Datenmanagement**
 - Datenorganisation (Ordnerstrukturen, Dateibenennung, Versionierung)
 - Datenspeicherung und Datenaufbewahrung
 - Datensicherheit
7. **Ethik, Rechte und Lizenzen**
 - Rechtliche Grundlagen und Urheberrecht
 - Datenschutz, Anonymisierung und Pseudonymisierung
 - Ethische Fragestellungen
 - Informierte Einwilligung

III. Datenaufbereitung und -analyse

8. **Modellierung von Forschungsfragen anhand etablierter historischer Analysemethoden**
 - Arbeit mit Text-, Bild- und Objektquellen
 - Anwendung von Metadatenstandards
 - Entity-Relationship-Modellierung

9. **Datenbereinigung und -anreicherung**

- Named Entity Recognition
- Nutzung und Verlinkung von Normdaten
- Annotationstechniken

10. **Datenanalyse**

- Datenvisualisierung
- Interpretation von Daten
- Datenkritik: Kontextualisierung, Dekonstruktion, Vergleich

11. **Coding und Scripting**

- Grundlagen der Programmierung zur Datenverarbeitung

IV. Publikation und Archivierung

12. **Publikationsformate und -organe**

- Bewertung wissenschaftlicher Publikationskanäle (Qualitätskriterien)
- Lizenzmodelle und Nutzungsbedingungen
- Open-Access-Strategien (Open X)

13. **Datenpublikation**

- Einhaltung von Datenstandards
- Erstellung von Datendokumentation
- Anwendung der FAIR-Prinzipien

14. **Langzeitarchivierung**

- Strategien und Anforderungen für die nachhaltige Verfügbarkeit von Forschungsdaten

Daraus ergab sich folgendes Kompetenzraster „Data Literacy – Historische Fächer“ als Grundlage für unsere weiteren Überlegungen:

Kompetenzbereiche	Themen	Inhalte / Kompetenzen
I. Forschungsdatenmanagement: Einführung und Planung	1. Fachspezifische Einführung	FDM in historischen Fächern, digitale Quellenkritik
	2. Allgemeine FDM-Kenntnisse	Grundlagen und Konzepte des FDM
	3. Datenmanagementplan (DMP)	Erstellung und Nutzung von DMPs
	4. Projektmanagement	Grundlagen des Projektmanagements
II. Datenerhebung, -sammlung und -management	5. Datensammlung	Konvertierung, Metadaten, OCR/HTR, automatisierte Sammlung, Qualität, Recherche
	6. Datenmanagement	Ordnerstruktur, Benennung, Speicherung, Sicherheit
	7. Ethik, Rechte und Lizenzen	Urheberrecht, Datenschutz, Anonymisierung, Ethik, Einwilligung
III. Datenaufbereitung und -analyse	8. Datenmodellierung	Analysemodelle für Text, Bild, Objekt; Metadatenstandards, ER-Modellierung
	9. Datenbereinigung und -anreicherung	Entity Recognition, Normdaten, Annotation
	10. Auswertung	Visualisierung, Interpretation, Datenkritik
	11. Coding und Scripting	Grundlagen des Programmierens
IV. Publikation und Archivierung	12. Publikationsorgane	Publikationskanäle, Qualitätsbewertung, Open Access
	13. Datenpublikation	Datenstandards, Dokumentation, FAIR-Prinzipien
	14. Langzeitarchivierung	Langzeitarchivierung von Forschungsdaten

Aufbau und Struktur des 4Memory-Data Literacy-Kompetenzrahmens

Neben der Auswertung und kritischen Reflexion existierender Kompetenz- und Qualifikationsrahmen, der Bedarfserhebung und Auswertung von Lehr- und Lernmaterialien sowie der Operationalisierung eines Kompetenzbegriffs für die historisch arbeitenden Fächer haben wir uns intensiv mit didaktischen, motivationalen und ethischen Aspekten befasst. Diese Überlegungen stellen einen zentralen, ergänzenden Baustein für den Aufbau und die Struktur des von uns entwickelten Kompetenzrahmens dar.

Wichtige Referenzpunkte für unseren Kompetenzrahmen bilden die *FDM-Lernzielmatrix* (vgl. Petersen u. a. 2023) und das *Framework für Data Literacy* (vgl. Schüller, Busch und Hindinger 2019). Letzteres integriert systematisch affektive und motivationale Kompetenzdimensionen, etwa Motivation sowie Werte- und Haltungskompetenzen, in jedes Kompetenzfeld. Diese Dimensionen sind gerade für historisch arbeitende Disziplinen von hoher Relevanz – insbesondere im Kontext des digitalen Wandels, der nicht nur technische, sondern auch epistemologische und gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt. Berücksichtigt wird im *Framework* zudem eine soziale und ethische Dimension, die als *Ethical Literacy* bezeichnet wird – allerdings eher auf einer Metaebene: *Ethical Literacy* im Rahmen von *Data Literacy* beschreibt demnach die Fähigkeit, die Bedeutung von Daten für Entscheidungsprozesse differenziert zu erfassen, indem mögliche Interpretationen im jeweiligen Kontext reflektiert und kritisch bewertet werden (vgl. Schüller, Busch und Hindinger 2019, S. 24).

Wir haben bei der Gestaltung des Kompetenzrahmens zentrale Empfehlungen des *Frameworks* von Schüller, Busch und Hindinger (2019) aufgegriffen und auf die spezifischen Anforderungen der Geschichtswissenschaft übertragen. Konkret bedeutet dies, dass jede Kompetenzbeschreibung im Rahmenmodell durch Hinweise auf Haltungskompetenzen, Wertereflexion und soziale Verantwortung ergänzt wird. Ziel ist es, nicht nur kognitive und technische Fähigkeiten zu fördern, sondern auch die kritische Reflexion des eigenen Handelns im Umgang mit Daten anzuregen. Dies umfasst etwa:

- die Sensibilisierung für implizite Vorannahmen in der Datenmodellierung,
- das Bewusstsein für mögliche Exklusionseffekte bei der digitalen Repräsentation historischer Daten,
- die Förderung einer ethisch fundierten Quellenkritik im digitalen Raum,
- sowie die Reflexion darüber, welche gesellschaftlichen Folgen datengestützte historische Forschung implizieren kann

Auch hinsichtlich des strukturellen Aufbaus der Kompetenzmatrix haben wir uns am *Framework für Data Literacy* orientiert. Die dort beschriebenen Kompetenzen sind entlang der zentralen Prozessschritte der Wissensgenerierung gegliedert und werden in vier systematisch differenzierte Ebenen dargestellt (Schüller, Busch und Hindinger 2019, 90–108).

1. Ebene **Kompetenzfelder** abgeleitet aus den Prozessschritten, z. B. Daten bereitstellen
2. Ebene **Kompetenz** enthält wesentliche Kompetenzen jedes Feldes: z. B. Datenschutz und -sicherheit
3. Ebene **Kompetenzdimensionen** enthalten Beispiele für die drei Dimensionen Wissen, Fertigkeiten und Haltungen: z. B. Wissen, welche Kriterien besonders, schützenswerte Daten auszeichnen; Fähigkeit, Datenschutz und Datensicherheit sinngemäß umzusetzen; Datenschutz, Datensicherheit und informationelle Selbstbestimmung als Werte begreifen
4. Ebene **Kompetenzniveaus** enthalten Niveauspezifikationen: z. B. erkennt grobe Verletzungen des Datenschutzes

Diese Differenzierung in vier Ebenen diente uns als Ausgangspunkt für den Aufbau und die strukturelle Gestaltung des Kompetenzrahmens, der sowohl fachliche als auch überfachliche Aspekte berücksichtigen sollte. Wir haben drei der vier Gliederungsebenen des *Frameworks für Data Literacy* übernommen und sie im Hinblick auf unsere Anforderungen und Zielsetzungen fachspezifisch angepasst:

- Die **erste Ebene** wurde in *Kompetenzbereiche* umbenannt. Sie entspricht den vier großen Bereichen, die wir bei der inhaltlichen Entwicklung des Kompetenzrahmens als zentrale Desiderate unserer Community im Bereich der Datenkompetenz identifiziert haben. Diese Kompetenzbereiche orientieren sich an den klassischen Phasen des Forschungsprozesses: Planung, Datenerhebung (Quellensammlung), Datenaufbereitung und -analyse sowie Datenpublikation und -archivierung. Sie werden durch jeweils relevante Themen operationalisiert.
- Auf der **zweiten Ebene** erfolgt die Spezifizierung der Kompetenzbereiche und Themen durch *konkrete Inhalte* und die *Beschreibung der zugehörigen „wesentlichen“ Kompetenzen*. Diese Beschreibungen dienen der inhaltlichen Strukturierung und zugleich der Vorbereitung auf eine spätere Operationalisierung.
- Die **dritte Ebene** übernimmt das vom *Framework* vorgegebene Modell dreier *Kompetenzdimensionen*: Wissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten sowie Wertvorstellungen und Haltungen. Hier werden exemplarisch Kompetenzelemente genannt, die den jeweiligen Themenfeldern zugeordnet sind.

Analog zu Schüller et. al (2019) wird zudem auf einer Metaebene der Beitrag sozialer und personaler Kompetenzen mitgedacht. Diese sind für alle Kompetenzbereiche gleichermaßen relevant und werden daher nicht explizit je Themenfeld ausgewiesen. Die Ableitung konkreter, operationalisierter Lernziele ist hingegen nicht Teil des Kompetenzrahmens selbst. Vielmehr sollen die formulierten Kompetenzen eine Grundlage für die Entwicklung anschlussfähiger Lehr- und Lernziele darstellen. In diesem Sinne ist auch eine Verknüpfung mit den generischen Lernzielen der FDM-Lernzielmatrix möglich und gewünscht.

Die drei Gliederungsebenen des 4Memory-Kompetenzrahmens im Überblick:

1. Ebene: Kompetenzbereiche und Themen
Abgeleitet aus Tätigkeitsfeldern der Data Literacy, thematischen Clustern der FDM-Lernzielmatrix sowie aus den Arbeitsprozessen des Forschungsdatenmanagements – mit Fokus auf die Anforderungen historisch arbeitender Disziplinen
2. Ebene: Inhalte und spezifische Kompetenzen
Benennung zentraler Inhalte und spezifischer Themen pro Kompetenzbereich sowie Beschreibung der jeweils zu erwerbenden Kompetenz(en) als Vorbereitung zur späteren Ableitung von Lernzielen
3. Ebene: Kompetenzdimensionen
<p>Aufteilung in drei Dimensionen gemäß dem Framework für Data Literacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissen (konzeptuelles Verständnis), ▪ Fähigkeiten/Fertigkeiten (praktische Anwendung), ▪ Wertvorstellungen und Haltungen (ethische und motivationale Aspekte)

Die vierte Ebene des *Frameworks* von Schüller et al. (2019) dient der Beschreibung unterschiedlicher Kompetenzniveaustufen. Diese Ebene bleibt im aktuellen Entwicklungsstand des 4Memory-Kompetenzrahmens bewusst unberücksichtigt. Die im Data Literacy-Kompetenzrahmen formulierten Kompetenzdimensionen in den Bereichen „Wissen“ sowie „Fähigkeiten / Fertigkeiten“ sind jeweils so gestaltet, dass sie das höchstmögliche Niveau innerhalb der jeweiligen Dimension angeben. Indem wir auf eine explizite Aussage über die konkrete Komplexitätsstufe der jeweiligen Kompetenz verzichten, wollen wir sicherstellen, dass auch Lernende mit geringerer Vorerfahrung oder auf einem niedrigeren Kompetenzniveau eine entsprechende Kompetenz erwerben können – allerdings auf einer einfacheren, weniger komplexen Ausprägung.

Ein Beispiel aus dem Kompetenzcluster „Recht und Ethik“ verdeutlicht dies: Die Kompetenzbeschreibung „*Wählen eine passende Lizenz für ihre (Open-Science-)-Veröffentlichung aus*“ kann für Einsteiger:innen bedeuten, dass sie etwa Folien einer selbst erstellten Präsentation auf eine mögliche Veröffentlichung (z. B. auf Zenodo) vorbereiten und dafür eine geeignete Lizenz auswählen. Für fortgeschrittene Lernende – etwa Promovierende – umfasst dieselbe Kompetenz hingegen komplexere wissenschaftliche Inhalte, eine differenziertere Auseinandersetzung mit urheberrechtlichen Aspekten und eine detaillierte Bewertung von Veröffentlichungsformaten. Die Grundkompetenz bleibt gleich, variiert aber in Komplexität, Tiefe und Kontext.

Vor diesem Hintergrund wäre die Ausformulierung fester Niveaustufen für jede Kompetenz nur als Orientierungshilfe zu verstehen, die in vielen Lehrkontexten nicht sinnvoll anwendbar ist. Deshalb sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt von einer pauschalen Aufgliederung nach Niveaustufen ab. Stattdessen plädieren wir für eine kontextabhängige Einordnung durch Lehrende, die auf Basis ihrer jeweiligen Zielgruppe, des Lehrkontextes sowie vorhandener Ressourcen selbst entscheiden, auf welchem Niveau die jeweilige Kompetenz vermittelt und erworben werden soll.

Selbstverständnis des 4Memory-Data Literacy Kompetenzrahmens

Grundsätzlich verstehen wir den Kompetenzrahmen – analog zum Selbstverständnis der FDM-Lernzielmatrix – nicht als starres Regelwerk, sondern als flexibles Modell, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Grundlage dafür sind sowohl die praktischen Erfahrungen von Lehrenden als auch die fortschreitende Entwicklung des digitalen Methodeninventars in der Geschichtswissenschaft. Der Kompetenzrahmen soll den unterschiedlichen Anforderungen von Lehrenden und Studierenden ebenso gerecht werden wie den Veränderungen in der Wissenschaftskultur und der Gesellschaft insgesamt. Der hier vorgestellte Datenkompetenzrahmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versteht sich als erster Beitrag zu einer fachspezifischen Diskussion über das historische Arbeiten im digitalen Zeitalter. Er ist als „dynamisches Rahmenwerk“ konzipiert, das vom Dialog und vom Feedback der Fachcommunity lebt. In diesem Sinne werden wir das Kompetenzmodell im Rahmen von Veranstaltungen interessierten Nutzer:innen vorstellen und gemeinsam fortschreiben. Ziel ist es, über den Austausch zu Praxiserfahrungen und zur konkreten Anwendung unserer Vorschläge Impulse für die Weiterentwicklung des Rahmens zu gewinnen. Ein solches iteratives Vorgehen hat sich bereits bei der Entwicklung der FDM-Lernzielmatrix bewährt und soll daher auch im Kontext des Datenkompetenzrahmens zur Anwendung kommen.

Beispiele

Im Folgenden wird die vorgeschlagene Struktur des Kompetenzrahmens exemplarisch anhand von zwei Themen aus unterschiedlichen **Kompetenzbereichen** dargestellt. Das erste Beispiel behandelt das Thema „Fachspezifische Einführung“ mit besonderem Fokus auf das Thema digitale Quellenkritik aus dem **Kompetenzbereich I: Forschungsdatenmanagement: Einführung und Planung**. Dieses Thema ist zentral für historisches Arbeiten und betrifft auch Historiker:innen, die keine digitalen Methoden verwenden, jedoch mit digitalisierten Quellenbeständen arbeiten. Das zweite Beispiel stammt aus dem **Kompetenzbereich II: Datenerhebung, –sammlung und –management**. Anhand des Themas „Datenmanagement“ werden die Inhalte „Datenorganisation (Ordnerstrukturen, Dateibenennung, Versionierung)“, „Datenspeicherung und Datenaufbewahrung“ sowie „Datensicherheit“ auf der Grundlage der gewählten Struktur des Kompetenzrahmens kompetenzorientiert beschrieben.

Kompetenzbereich I: Forschungsdatenmanagement – Einführung und Planung

Thema: Fachspezifische Einführung in das Forschungsdatenmanagement

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten/ Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
Digitale Quellenkritik	Methoden der Quellenkritik sowie die adäquate Reflexion über die Nutzung passender Verfahren der Interpretation von analogen und digitalen Quellen kennen, verstehen und anwenden	<p>Kennen adäquate quellenkritische Methoden für die unterschiedlichen medialen Typen von Quellen</p> <p>Wissen um Methoden zur Untersuchung der äußeren Merkmale einer Quelle und zur Erschließung des Quelleninhalts</p>	<p>Wenden Verfahren der Quellensuche, Quellenkritik und Quelleninterpretation sicher an</p> <p>Entwickeln eine reflektierte Methodenkompetenz, die das Kennen und Verstehen der Anwendung von quellenkritischen Methoden voraussetzt und die es zugleich ermöglicht, diese auf neue Fragestellungen und neue Typen von Quellen anzuwenden</p> <p>Fähigkeit, Falschaussagen mittels Kontextualisierung von Quellen in deren Entstehungs- und Nutzungskontext zu identifizieren sowie zu entscheiden, ob Quellen für die Beantwortung einer Fragestellung überhaupt nutzbar bzw. förderlich sind</p>	<p>Verfügen über eine kritische Haltung gegenüber Quellen und berücksichtigen dies bei der Verwendung</p> <p>Bewusstsein über den Bedarf einer Kontextualisierung der Quellen sowohl in deren Entstehungs- als auch Rezeptionskontext</p> <p>Bereitschaft, gewählte quellenkritische Methoden zum individuell gewählten Forschungsdesign (Erkenntnisinteresse, Fragestellungen, Methodik etc.) in Beziehung zu setzen und kritisch zu reflektieren</p>

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten/ Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
Digitale Quellenkritik	Eigenschaften und Typisierung digitaler Quellen kennen und verstehen	<p>Kennen die drei Typen Digitalisat, Born Digital und Reborn Digital, deren Eigenschaften und Unterschiede</p> <p>Kennen Eigenschaften digitaler Quellen im Vergleich zu nicht digitalen Quellen</p>	<p>Fähigkeit, die Auswirkung der Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Quellen für deren Bewertung und nachfolgenden Umgang zu berücksichtigen</p> <p>Schildern die Implikationen der Verdattung von Forschungsgegenständen auf die Quellenkritik</p>	Verfügen über eine kritische Haltung gegenüber digitalen Quellen und berücksichtigen dies bei deren Verwendung
Digitale Quellenkritik	Digitale Forensik: Digitale Quellen und Forschungsdaten verstehen und beurteilen, um ihre Authentizität und Integrität zu überprüfen	<p>Kennen die gängigen Metadatenstandards für verschiedene Quellengattungen</p> <p>Kennen grundlegende Verfahren der Verdattung von Quellen und Forschungsgegenständen</p> <p>Kennen Qualitätskriterien von Forschungsdaten</p>	<p>Bewerten Forschungsdaten anhand von Qualitätskriterien</p> <p>Fähigkeit, Prozesse der Verdattung und der weiteren Datenverarbeitung von Quellen anhand der Daten und der zugehörigen Dokumentation zu rekonstruieren</p> <p>Erkennen Fehler und Ungenauigkeiten in digitalen Quellen und Forschungsdaten</p>	Reflektieren kritisch die Prozesse der Verdattung von Quellen und Forschungsgegenständen und deren Auswirkungen auf die Überlieferung und die Bewertung digitaler Quellen und Forschungsdaten

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten/ Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
Digitale Quellenkritik	Digitale Überlieferung: Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Überlieferung verstehen, einschließlich der Frage der Provenienz und der Verfügbarkeit digitaler Quellen	<p>Kennen übliche Verfahren der Digitalisierung, z. B. OCR</p> <p>Wissen um die Rolle und Bedeutung von Metadaten und Metadatenstandards</p> <p>Wissen um die Risiken von Datenverlusten, und proprietären Dateiformaten sowie um die Herausforderungen der Langzeitarchivierung</p> <p>Kennen den Bias in der Digitalisierung und den daraus folgenden Impact auf die Sichtbarkeit/ Verfügbarkeit von Quellen</p>	<p>Analysieren die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der digitalen Quellen</p> <p>Fähigkeit, die Auswirkungen der Provenienz digitaler Quellen zu bewerten und dies in der weiteren Verwendung / Verarbeitung der Quellen zu berücksichtigen</p> <p>Treffen Vorkehrungen im eigenen Datenmanagement, um den Risiken von Datenverlusten vorzubeugen</p>	Kritisches Nachdenken über die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Überlieferung sowie deren Auswirkungen auf die Bewertung digitaler Quellen
Digitale Quellenkritik	Digitale Methoden und Tools: Methoden und zugehörige Tools zur Überprüfung der Integrität und Überlieferung der digitalen Quellen kennen und anwenden können	<p>Kennen übliche Methoden und Tools zur Überprüfung der Metadaten und digitaler Verarbeitungsschritte</p> <p>Wissen um die gegenseitige Beeinflussung von Methode und Tool und umgekehrt</p> <p>Benennen Tools, um übliche</p>	Führen Integritäts- und Qualitätskontrollen toolgestützt durch	Kritische Haltung gegenüber der Datenverarbeitung hinsichtlich des Einflusses des Tools auf die Methode und umgekehrt sowie deren mögliche Implikation auf die Korrektheit und Integrität der Daten

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten/ Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
		geschichtswissenschaftliche Methoden digital gestützt anzuwenden		
Digitale Quellenkritik	Kommunikation der Befunde: Ergebnisse und Erkenntnisse aus der digitalen Quellenkritik in verständlicher Weise und nachvollziehbar kommunizieren	Kennen die Methoden des wissenschaftlichen Schreibens hinsichtlich Struktur und Stil	Fähigkeit, Ergebnisse und Erkenntnisse verständlich und nachvollziehbar zu verschriftlichen und/oder visuell darzustellen	Bereitschaft, die Probleme der digitalen Quellen offen zu kommunizieren und die Auswirkungen auf die eigene Forschungsarbeit klar zu benennen und diese zu beschreiben

Kompetenzbereich II: Datenerhebung, -sammlung und -management im Forschungsprozess

Thema: Datenmanagement

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten / Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
Datenaufbewahrung / Speicherung	Risiken von (Forschungs-) Datenverlusten durch geeignete Maßnahmen minimieren	<p>Kennen grundlegende Konzepte und Arten der Datenspeicherung</p> <p>Kennen verschiedene Speicherarchitekturen und Backup-Lösungen sowie deren Risiken und Nutzen</p>	<p>Fähigkeit, Speichersysteme für eine konkrete Datensituation zu bewerten</p> <p>Fähigkeit, die für eine konkrete Datenlage erforderlichen Maßnahmen zur Datensicherheit zu analysieren und ein passendes Speicher- und Backup-Konzept zu entwickeln</p>	<p>Wille, Datenverluste zu vermeiden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen</p> <p>Bereitschaft, sich an Richtlinien und Forderungen zur Datensicherheit zu halten</p>

Inhalt	Kompetenzen	Kompetenzdimensionen		
		Wissen	Fähigkeiten / Fertigkeiten	Haltungen, Wertvorstellung
Datensicherheit	Datensicherheit und Schutz vor fremden Zugriff durch geeignete Maßnahmen gewährleisten	<p>Kennen die Relevanz von Datensicherheit zum Schutz vor fremden Zugriff und zur Minimierung möglicher Datenverluste</p> <p>Kennen Richtlinien, Konzepte und Methoden zur Gewährleistung von Datensicherheit</p> <p>Kennen mögliche Sicherheitsbedrohungen in bestimmten Situationen und (virtuellen) Umgebungen und passende Maßnahmen zur Datensicherheit</p>	<p>Fähigkeit, eine konkrete Datensituation zu analysieren, ein dafür passendes Datensicherheitskonzept zu planen und umzusetzen</p> <p>Fähigkeit, Sicherheitsbedrohungen zu erkennen, zu bewerten und geeignete (technische) Maßnahmen zur Datensicherheit zu ergreifen</p> <p>Fähigkeit, Sicherheitsrichtlinien und -standards zur Datensicherheit zu bewerten und in der Praxis anzuwenden</p>	<p>Erkennen den Datenschutz als Wert an</p> <p>Bereitschaft, Maßnahmen zum Schutz von Daten vor Zugriff Dritter zu ergreifen</p>

<p>Daten-organisation und Versionierung</p>	<p>(Forschungs)- Daten effizient und strukturiert verwalten und Datenintegrität und -transparenz mittels Versionierung sicherstellen</p>	<p>Kennen Bestandteile und Nutzen einer systematischen und nachvollziehbaren Dateibenennung</p> <p>Kennen den Nutzen von Dateibenennungskonventionen und effizienten Ordnerstrukturen</p> <p>Kennen Konzepte und Richtlinien für den Aufbau von Ordnerstrukturen</p> <p>Kennen grundlegende Begriffe, Konzepte und Methoden der Versionierung sowie Arten und den Nutzen von Versionierungssystemen</p>	<p>Entwickeln Benennungskonventionen und wenden sie auf eigene sowie kollaborativ genutzte (Forschungs)-Dateien an</p> <p>Planen und erstellen ein übersichtliches und effizientes Ablagesystem für eigene und kollaborative Daten</p> <p>Bewerten verschiedene Ordnerstrukturen kritisch</p> <p>Wenden Versionierungsmethoden und Versionierungssysteme auf eigene und kollaborative (Forschungs-) Dateien an</p>	<p>Bereitschaft, Datenverluste durch effizientes Datenmanagement zu minimieren</p> <p>Bereitschaft, Maßnahmen für die Transparenz und Integrität der Daten umzusetzen</p> <p>Bereitschaft, kollaborativ mit anderen Daten zu bearbeiten und zu verwalten</p>
---	--	---	--	--

Ausblick

Am Beispiel „Digitale Quellenkritik“ wird deutlich, wie vielfältig und facettenreich die erforderlichen Fähigkeiten in diesem noch jungen und dynamischen Feld sind (Feichtinger, Althage und Siebold 2024). Wir gehen davon aus, dass unser erster Entwurf dieser beiden Themen des Kompetenzrahmens nicht alle relevanten Kompetenzen vollständig abdeckt. Auch steht die Ausformulierung aller Kompetenzbereiche und deren zugehöriger Themen noch aus.

Mit der Veröffentlichung dieses Whitepapers möchten wir daher die wissenschaftliche Community ausdrücklich zur Diskussion und Mitgestaltung aufrufen. Ziel ist es, einerseits bestehende Themenfelder – wie die digitale Quellenkritik – weiterzuentwickeln sowie die oben genannten Kompetenzbereiche vollständig auszuformulieren und andererseits weitere, bislang unberücksichtigte relevante Themen und Kompetenzbereiche zu identifizieren und ebenfalls in den Kompetenzrahmen zu integrieren. Wir setzen bewusst auf die kollektive Expertise der Community, um den Datenkompetenzrahmen in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Praktiker:innen und Lehrenden weiterzuentwickeln. Jede Person, die in diesem Bereich forscht oder lehrt, kann mit ihren Perspektiven wertvolle Impulse zur inhaltlichen Tiefe, Qualität und Vollständigkeit des Rahmens beitragen.

Partizipatives Vorgehen in zwei Schritten

Um diesen Entwicklungsprozess koordiniert und offen zu gestalten, planen wir ein zweistufiges Vorgehen:

1. Diskussion bestehender Kompetenzbereiche und Themenfelder:

Ausgehend von den Vorarbeiten zur Erstellung des Fragebogens (Döring, Lemaire, u. a. 2024) möchten wir zunächst die daraus abgeleitete Liste von Kompetenzbereichen und identifizierten Themenfeldern gemeinsam mit der Community diskutieren. Im Zentrum stehen dabei Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung, Vollständigkeit und zum gewünschten Granularitätsgrad. Das Feedback der Community hilft uns, blinde Flecken zu erkennen und Lücken gezielt zu schließen.

2. Ausformulierung und Schärfung der Themen und Kompetenzen:

Aufbauend auf dieser Diskussion wollen wir die zugeordneten Themen und Kompetenzen gemeinsam mit Expert:innen aus der Community ausformulieren. Dies kann durch die Ausarbeitung eines gesamten Kompetenzbereichs, die Formulierung konkreter Lernziele oder die Schärfung einzelner Teilkompetenzen erfolgen. Die Erfahrungen aus Lehre und Praxis sind dabei zentral, um den Kompetenzrahmen praxisnah und anschlussfähig zu gestalten.

Jede Form des Beitrags – ob erste Ideen, kritische Anmerkungen oder erprobte didaktische Ansätze – ist willkommen und trägt zur Weiterentwicklung des Datenkompetenzrahmens für die historischen Fächer bei.

Geplante Austauschformate

Um die gemeinsame Weiterentwicklung zu fördern, werden wir verschiedene Formate des Austauschs und der Zusammenarbeit anbieten – sowohl in Präsenz als auch online. Dazu zählen:

- **Workshops**, in denen Raum für den inhaltlichen Austausch, Diskussionen und gemeinsame Reflexionen geschaffen wird. Hier sollen offene Fragen, unterschiedliche Perspektiven und Praxiserfahrungen aus Lehre und Forschung zusammengeführt werden.
- **Schreibsprints**, in denen in konzentrierter Arbeitsatmosphäre gemeinsam an Inhalten, Formulierungen und Lernzielen gearbeitet wird.
- **Peer-Review-Verfahren**, die sicherstellen, dass die entwickelten Kompetenzbeschreibungen von der Community kritisch geprüft, weiterentwickelt und validiert werden.

Besonderen Wert legen wir darauf, die Vielfalt der Perspektiven aus der wissenschaftlichen Community einzubeziehen. Daher sollen Expert:innen und Praktiker:innen aus Hochschulen, Archiven, Bibliotheken, Museen, Forschungs- und Kultureinrichtungen sowie weiteren relevanten Institutionen in den Prozess eingebunden werden. Die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe dieser Stakeholder sind entscheidend, um die Relevanz, Anschlussfähigkeit und Praxisnähe des Kompetenzrahmens langfristig zu sichern.

Unser Ziel ist es, mit diesen partizipativen Formaten nicht nur die inhaltliche Qualität des Kompetenzrahmens zu steigern, sondern zugleich einen offenen, lebendigen und gemeinschaftlich getragenen Prozess zu etablieren – als Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung datenbezogener Kompetenzen in den historischen Fächern.

Literaturverzeichnis

- AK DQR, Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen. 2011. Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. 22. März. [https://www.fibaa.org/fileadmin/redakteur/pdf/ZERT/Der Deutsche Qualifikationsrahmen fue lebenslanges Lernen.pdf](https://www.fibaa.org/fileadmin/redakteur/pdf/ZERT/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_Lernen.pdf) (zugegriffen: 21. Mai 2025).
- Borek, Luise, Canan Hastik, Vera Khramova und Jonathan Geiger. 2021. TaDiRAH. Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities. Version 2.0. <https://vocabs.dariah.eu/tadirah/en/> (zugegriffen: 21. Mai 2025).
- Döring, Laura, Stefan Kellendonk und Marina Lemaire. 2024. Daten der Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen (Erhebungszeitraum: August-Oktober 2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200702>.
- Döring, Laura, Stefan Kellendonk, Marina Lemaire, Katrin Moeller und Stefan Büdenbender. 2024. Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.12189030, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12189030>.
- Döring, Laura und Marina Lemaire. 2023. Fragebogendesign der Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen. Zenodo. www.doi.org/10.5281/zenodo.10417016.
- Döring, Laura, Marina Lemaire, Stefan Büdenbender und Stefan Kellendonk. 2024. Fragebogendesign der Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen. Version 1.2. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.14334173, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10417015>.
- Feichtinger, Moritz, Melanie Althage und Anna Siebold. 2024. 2.1. Theoretische Grundlagen einer digitalen Quellenkritik. In: *Living Handbook „Digitale Quellenkritik“*. Zenodo. doi:10.5281/ZENODO.12647879, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12647879>.
- Gnahn, Dieter. 2010. *Kompetenzen - Erwerb, Erfassung, Instrumente*. überarbeitete Auflage. Studententexte für Erwachsenenbildung Studium 10. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
- KMK, Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz HRK. 2017. Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-Qualifikationsrahmen.pdf (zugegriffen: 21. Mai 2025).
- Lemaire, Marina, Lea Gerhards, Stefan Kellendonk, Katarina Blask und André Förster. 2020. *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*. eSciences Working Papers 05. Trier. <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb>.
- Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. 2023. Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (14. Juni). doi:10.5281/ZENODO.8010617, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>.
- Schöch, Christof, Jody Perkins und Luise Borek. 2015. TaDiRAH: Release version 0.5.3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.32492>.
- Schüller, Katharina, Paulina Busch und Carina Hindinger. 2019. *Future Skills: Ein Framework für Data Literacy. Kompetenzrahmen und Forschungsbericht*. Hg. von Geschäftsstelle Hochschulforum Digitalisierung beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Hochschulforum Digitalisierung. Arbeitspapier 47. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3349864>.